

I ENCUENTRO INFLUENCIA

Influ Science

Ciencia Socialmente Influyente*

ビブリオメトリクス

190422

EL EVENTO DEL AÑO

Esteban Romero Frías

SALVAJE, INABARCARBLE Y SUBLIME
"La revolución de la evaluación científica"

Daniel Torres Salinas

BRILLANTE Y PROVOCADOR
"Todo en Influencia es una fiesta"

<https://influscience.eu/>

Influ Science

InfluCiencia

proyecto y plataforma

Daniel
Torres
Salinas

Esteban
Romero
Frías

Universidad de Granada

Influ Science

EL PROYECTO

MÁS INFO

PROYECTO OBJETIVOS EQUIPO METODOLOGÍA PUBLICACIONES DESCARGAS NOTICIAS

UNIVERSIDAD DE GRANADA

INFLUSCIENCE

CIENTÍFICOS Y CIENTÍFICAS SOCIALMENTE INFLUYENTES

UN NUEVO MODELO PARA MEDIR LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN LA SOCIEDAD DIGITAL.

MÁS SOBRE INFLUSCIENCE →

Cientific@s socialmente influyentes: un modelo para medir la transferencia del conocimiento en la sociedad digital (InfluCiencia) – PID2019-109127RB-I00.
[Ver más sobre la financiación y partners](#)

<https://influscience.eu>

Científic@s socialmente influyentes: un modelo para medir la transferencia del conocimiento en la sociedad digital (InfluCiencia)

Agencia Estatal de Investigación, Ministerio
de Ciencia e Innovación

Convocatoria 2019 de Proyectos de I+D+i.

Duration:

01/10/2020-01/10/2022.

Funding: 60.500€.

Equipo

Daniel Torres-Salinas
Esteban Romero frías

WENCESLAO ARROYO MACHADO
NICOLÁS ROBINSON GARCÍA
DOMINGO DOCAMPO AMOEDO
ANA MARÍA MUÑOZ
TEODORO LUQUE MARTÍNEZ
MIGUEL ÁNGEL MONTERO ALONSO
RODRIGO COSTAS
JUAN GORRAIZ
NINA FARAONI

CONTEXTO

El contexto evaluativo dominado por manifiestos y negacionismo métrico

Sin embargo cada vez tenemos más métricas cuantitativas para establecer el impacto. Infinitas bases de datos para analizar la producción científica. Métricas a la carta

Una actividad marcada por la ciencia abierta (open science, open access, open data). Proliferación de artefactos digitales de difusión

HIPÓTESIS

Considerando publicaciones científicas (i.e. papers con DOI)

Cuando tenemos un número elevado de alométricas el trabajo puede tener cierta influencia social, cierta atención

Además existen un conjunto de indicadores alométricos suficiente significativo para considerarse como impacto social >>>>>

HIPÓTESIS

Cuatro indicadores significativos cuatro dimensiones de la influencia social

Influencia Educativa

NÚMERO DE MENCIONES EN

WIKIPEDIA

Influencia Mediática

NÚMERO DE MENCIONES EN

NOTICIAS

Influencia Social

NÚMERO DE MENCIONES EN

TWITTER

Influencia Política

NÚMERO DE MENCIONES EN

INFORMES

OBJETIVOS

Influ Science

Objetivos específicos

Construir una gran base de datos con la producción científica española integrando sus respectivas altmétricas a nivel de artículo.

Desarrollar la metodología que nos permita identificar a las científicas y a los científicos más influyentes de España siguiendo un proceso similar al empleado para elaborar la lista de los Highly Cited Researchers de Clarivate Analytics y generar los listados de científicos por área y plataforma.

Caracterizar los resultados a través de diferentes análisis aplicando el modelo: Análisis y cálculo de indicadores globales para las distintas plataformas, establecer diferencias disciplinares considerando las dimensiones y Construir el perfil de los científicos y los artículos más influyentes.

Difusión de los resultados a través de una plataforma

METODOLOGÍA

Procesamiento

Fuentes de datos

03/03/2021

Clarivate
Web of Science™
+ 437,514 publicaciones

InCites
+ 434.827 publicaciones

Altmetric
238.508 publicaciones
3.596.296 menciones

query: Address(spain)
years: 2016-2020
types: article, review,
editorial, letter y proceeding

[ver tabla pub / autores](#)

Normalización

Algoritmo de desambiguación

1.094.199 autores

308.622 autores de España

250 Categorías WoS >> 22 ESI

Influ Science

Internal Dataset

Open Dataset

Distribución de publicaciones y menciones entre las plataformas de Altmetric.com para las publicaciones españolas de Web of Science durante el período 2016–2020

DATOS

Menciones de...	Publicaciones	Menciones		Estadísticas descriptivas		
		Suma	Porcentaje	Media	Desviación estándar	Máximo
<i>Twitter</i>	208.253	3.183.505	89,19%	13,421	96,987	15.695
Noticias	26.167	200.772	5,63%	0,846	8,461	1.429
<i>Facebook</i>	48.824	99.840	2,80%	0,421	1,866	179
Blog	20.750	38.729	1,09%	0,163	1,058	119
<i>Wikipedia</i>	5.989	11.151	0,31%	0,047	0,859	208
<i>Google</i>	4.518	9.658	0,27%	0,041	0,824	254
Informes	4.569	7.785	0,22%	0,033	0,392	58
Patentes	3.111	5.353	0,15%	0,023	0,317	39
<i>Reddit</i>	3.294	4.822	0,14%	0,020	0,240	27
Videos	1.863	2.852	0,08%	0,012	0,209	28
<i>F1000</i>	2.161	2.563	0,07%	0,011	0,127	9
Revisión por pares	1.231	2.303	0,07%	0,010	0,187	29
<i>Qa</i>	186	218	0,01%	0,001	0,043	11
<i>Weibo</i>	2	2	0,00%	0,000	0,003	1

Cobertura de los documentos españoles de la Web of Science indexados en Altmetric.com para 22 campos científicos durante el período 2016- 2020.

DATOS

Número medio de menciones de la producción científica española en los campos ESI para cuatro indicadores (Twitter, noticias, informes y Wikipedia)

DATOS

	Tamaño	Promedio			
		Twitter	Noticias (news)	Informes (policy)	Wikipedia
Ciencias Agrarias		9,874	0,629	0,034	0,021
Arte y Humanidades		6,395	0,310	0,003	0,084
Biología y Bioquímica		18,521	1,125	0,009	0,067
Química		5,083	0,283	0,003	0,016
Medicina Clínica		20,841	1,151	0,050	0,021
Informática		7,756	0,175	0,010	0,021
Economía y Negocios		9,366	0,281	0,111	0,022
Ingeniería		4,915	0,289	0,021	0,019
Medioambiente / Ecología		18,434	0,961	0,091	0,038
Geociencias		13,881	1,118	0,060	0,137
Inmunología		17,023	0,910	0,068	0,024
Ciencias de los Materiales		4,416	0,360	0,004	0,015
Matemáticas		5,946	0,145	0,008	0,015
Microbiología		13,400	0,501	0,028	0,046
Biología Molecular y Genética		28,634	2,100	0,008	0,107
Neurociencia		15,388	1,164	0,018	0,031
Farmacología		7,501	0,429	0,027	0,033
Física		6,368	0,532	0,003	0,029
Ciencia de Animales y Plantas		12,999	0,580	0,032	0,110
Psiquiatría y Psicología		13,432	0,865	0,028	0,029
Ciencias Sociales		14,024	0,618	0,050	0,055
Ciencias del Espacio		9,293	2,192	0,002	0,189

ARTS & HUMANITIES: PCA_TWO_COMPONENTS

análisis nivel
investigador

DATOS

análisis pca
quartimax
(rotación) y biplots.

CLINICAL MEDICINE: PCA_TWO_COMPONENTS

Influ Science

LA PLATAFORMA

CONTENIDO

STARTING

ウォーキング

<https://ranking.influscience.eu/>

Ciencia Socialmente Influyente*

¿Por dónde quieres empezar?

INFLUSCIENCE | LAS METODAS METODICAS | PUBLICACIONES | RANKING | SERVICIOS

Influ Science

<https://ranking.influscience.eu>

Autor/a	InfluRatio
1. Marina Pollan CARLOS III INST HLTH	14777
2. Beatriz Perez-Gomez CARLOS III INST HLTH	14713
3. Miguel A. Martinez-Gonzalez	14643

Influ Sciencers

Atrás y a fuera científicos con mayor impacto según los algoritmos.

Global Ranking

RANKING PROFILES: [TOP_RANKING_IN_GLOBAL_RANKING](#)

1º **INFLUSCIENCIA**
 2º **IPS**
 3º **GRANADA**
 4º **WU**

INFLUENCIA

GRANADA
GRANADA

IPS
DANIEL TORRES SALINAS
ESTEBAN HUMERO FRIAS

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
ビーゴ大学 **ROMINGO BOCAMPO**
グラナダ大学 **TEODORO LUQUE**
グラナダ大学 **ANA MARIA MUÑOZ**
グラナダ大学 **MIGUEL ANGEL MORTERO**

EQUIPO DE TRABAJO
ビーゴ大学 **WENCESLAD ABOYO MACHADO**
ビーゴ大学 **SARA MARQUETTI**
ビーゴ大学 **MIGUEL RODRIGUEZ GARCIA**
DMAS **ANDREA SCHARNHORST**
ビーゴ大学 **NINA FARADINI**
ウィーン大学 **JUAN GOHRAIZ**
CWTS **RODRIGO COSTAS**

Métricas

New metrics
Los nuevos indicadores conocidos como **Ranking de Impacto Científico** por una **Ranking amplia y variada de métricas**.
El nuevo ranking de impacto científico de **Influ Science** es el resultado de un análisis de los datos de **Impacto Científico** de los investigadores de **Influ Science** y de los datos de **Impacto Científico** de los investigadores de **Influ Science**.

データ

 5.183.596
 111.152
 200.772
 7.785

Rankings de influencia por plataforma y disciplina.

Personas Papers

+10K

データ

ART PROYECT

"ONE OF THE MOST MIND-BLOWING AND AMBITIOUS FEATURE FILMS EVER MADE."

—ANDREW O'HEHIR, SALON

"★★★★★!"

LEAVES YOU DAZED, ELATED AND ABSOLUTELY AWESTRUCK."

—DAVID FEAR, TIME OUT NEW YORK

"A SPECTACULAR HEAD TRIP!"

—ROBERT ABLE, LOS ANGELES TIMES

Controversial and brilliant director Gaspar Noé follows his worldwide sensation **IRREVERSIBLE** with another triumph. **ENTER THE VOID** is Noé's most assured and haunting film yet, a "head trip" à la Stanley Kubrick's **2001: A SPACE ODYSSEY** and at the same time a piercing modern drama. Newcomer Nathaniel Brown and Paz de la Huerta star as a brother and sister trapped in the hellish nighttime world of Tokyo where he deals drugs and she works as a stripper.

A drug deal gone bad leads to shocking violence and then moments of transcendence in which the movie plunges viewers into death and rebirth like no film has ever done before via "mesmerizing camerawork" (*The New York Times*) that make it "a dazzling and brutal exercise in cinematic envelope-pushing" (*New York Post*). Stunning audiences around the world, **ENTER THE VOID** is a cinematic experience like no other.

ISBN 0788613758

BONUS FEATURES:

- DELETED SCENES
- TEASERS
- TRAILERS
- US TRAILER
- UNUSED TRAILERS
- VFX
- VORTEX
- DMT
- POSTERS

FILMULE FILMS VOLUBLEUNCH LES CINEMAS DE LA ZONE & BUB COMPAGNY PRESENTA NATHANIEL BROWN PAZ DE LA HUERTA CYRIL ROY IN "ENTER THE VOID" A FILM BY GASPAR NOÉ
 WITH EMILY FALUINO JESSE KUHN OLIVY ALEXANDER ED SPAN MARIANO PANICO DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY BENOIT DELVAL VISUAL EFFECTS DIRECTOR PIERRE DUFFIN
 PRODUCTION DESIGNER RAOUL ORTEGA JEAN CARREIRE AND SUPERVISOR MARC CARO EDITOR GASPAR NOÉ MUSIC BY ROBERTO JEROME PENNEL SOUND DESIGNER KEN YOSHIMOTO RE-RECORDING ENGINEER LARS CINZEL
 SOUND EFFECT DESIGNER THOMAS BANGALTER LINE PRODUCERS OLIVER TREPPENHAYMEYER GERTRUDA POPPE SIOBHANE GERARD WRITER AND DIRECTOR BY GASPAR NOÉ
 PRODUCED BY GERHARD CHURRA VINCENT MARGAUL VOLUBLEUNCH OLIVER DELBEISS MARC MASSIGNER FILMULE FILMS BUB
 CO-PRODUCED BY LES CINEMAS DE LA ZONE ESSENTIAL FILM PRODUCTIONS BANI PARANOID FILMS WITH THE PARTICIPATION OF CANAL+ ORANGE CINEMA SERIES WITH THE SUPPORT OF EUROIMAGES

Language: English 5.1 Subtitles: English SDH*, Español WIDESCREEN VERSION Presented to Preserve the Aspect Ratio of the Original Theatrical Exhibition. Enhanced for Widescreen TV. 161 Mins.

Program Content © COPYRIGHT 2010 WILD BUNCH / FILMULE FILMS / LES CINEMAS DE LA ZONE / ESSENTIAL FILM PRODUCTIONS / BUB DISTRIBUTION / BUB COMPAGNY. Package Design © 2010 IFC in Theaters LLC © 2010 MPI Media Group. All Rights Reserved. IFC in Theaters LLC 11 Penn Plaza 18th Floor New York, NY 10036. Widescreen. For sale or rental for private use in the USA only. Patent law provides severe civil and criminal penalties for the unauthorized reproduction, distribution or exhibition of copyrighted motion pictures or video discs. Dolby and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories. * Enabled for the line and line of hearing.

IFC Films
WIDESCREEN

FULL-LENGTH DIRECTOR'S CUT

ENTER THE VOID

IFC8774
DVD VIDEO

"EXCEPTIONAL... THE WORK OF AN ARTIST WHO'S TRYING TO SHOW US SOMETHING WE HAVEN'T SEEN BEFORE..."
—MANOHLA DARGIS, THE NEW YORK TIMES

MENU

Influ Science

Ciencia Socialmente Influyente*

¿Por dónde quieres empezar?

CATEGORÍAS

LAS NUEVAS MÉTRICAS

INFLUENCIERS

PAPERS

RANKINGS

InfluSciencers

Autoras y autores científicos con mayor impacto según las allométricas.

<https://ranking.influscience.eu/>

Global Ranking

RANDOM PROFILES **250 RANKED IN Global Ranking**

Marcela
Gonzalez-Gross

213th
Global Ranking
2405 InfluRatio

Josep Penuelas

27th
Global Ranking
6718 InfluRatio

Jordi Figuerola

189th
Global Ranking
2566 InfluRatio

Leticia
Fernandez-Friera

83rd
Global Ranking
3621 InfluRatio

Top10 InfluSciencers

Autor/a InfluRatio Wikipedia Twitter News Policy

	1. Marina Pollan CARLOS III INST HLTH	14777	1	17971	893	7
	2. Beatriz Perez-Gomez CARLOS III INST HLTH	14713	1	17800	903	7
	3. Miguel A. Martinez-Gonzalez UNIV NAVARRA	14643	9	11659	1087	16
	4. Mark J. Nieuwenhuijsen CTR. RES ENVIRONM EPIDEMIOLOG. CREAL	12809	34	7053	1099	78

7th RANKING

← Ranking de autores y autoras / Personas

Marina Pollan

臨床医学

Clinical Medicine

RESUMEN TAMBIÉN EN

Social Sciences, General, Environment/Ecology, Pharmacology & Toxicology

CARLOS III INST HLTH

Madrid / España

InfluScieners

Autoras y autores científicos con mayor impacto según las altrimétricas.

Global Ranking

RANDOM PROFILES **250 RANKED IN Global Ranking.**

Fernando Rodriguez-Artalejo

78th
Global Ranking
3956 InfluRatio

Enrique Penalver

86th
Global Ranking
3813 InfluRatio

Ignacio Trujillo

201st
Global Ranking
2490 InfluRatio

Rafael Rebolo

218th
Global Ranking
2385 InfluRatio

Top10 InflSciencers

	Autor/a	InfluRatio	Wikipedia	Twitter	News	Policy
	1. Marina Pollan CARLOS III INST HLTH	14777	1	17971	893	7
	2. Beatriz Perez-Gomez CARLOS III INST HLTH	14713	1	17800	903	7
	3. Miguel A. Martinez-Gonzalez UNIV NAVARRA	14643	9	11659	1087	16
	4. Mark J. Nieuwenhuijsen CTR RES ENVIRONM EPIDEMIOLOG CREAL	12809	34	7053	1099	78
	5. Roberto Pastor-Barriuso CARLOS III INST HLTH	12595	3	17716	665	19
	6. Emilio Ros HOSP CLIN BARCELONA	12329	5	7197	1166	4
	7. Jordi Salas-Salvado	12017	5	7028	1060	4

FULL RANKING

Marina Pollan

臨床医学

Clinical Medicine

DESTACA TAMBIÉN EN

Social Sciences, General, Environment/Ecology, Pharmacology & Toxicology

CARLOS III INST HLTH

Madrid / España

ORCID

<https://orcid.org/0000-0002-4328-1565>

Web of Science ResearcherID

<https://publons.com/researcher/M-3259-2014>

★ **1st**
in Clinical Medicine

🌈 **13253**
InfluRatio

🦄 **53**
Indexed Publications in Altmetrics

48th Social Sciences, General
156th Environment/Ecology
27th Pharmacology & Toxicology

MENTIONS DATA

MENCIONES POR SUS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN

CLINICAL MEDICINE

🐦 Twitter
17.6K

📖 Wikipedia

1

SOCIAL SCIENCES, GENERAL

🐦 Twitter
312

📖 Wikipedia

0

ENVIRONMENT/ECOLOGY

🐦 Twitter
141

📖 Wikipedia

0

PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY

🐦 Twitter
60

📖 Wikipedia

0

01

02

03

農業科学

Agricultural Sciences

🕒 AREA PREVIEW

芸術と人文科学

Arts & Humanities

🕒 AREA PREVIEW

生物学と生化学

Biology & Biochemistry

🕒 AREA PREVIEW

ケミストリー

Chemistry

🕒 AREA PREVIEW

臨床医学

Clinical Medicine

🕒 AREA PREVIEW

コンピューター

Computer Science

🕒 AREA PREVIEW

生物学と生化学

Economics & Business

🕒 AREA PREVIEW

ケミストリー

Engineering

🕒 AREA PREVIEW

エコロジー

Environment & Ecology

🕒 AREA PREVIEW

地球科学

Geosciences

🕒 AREA PREVIEW

免疫学

Immunology

🕒 AREA PREVIEW

材料科学

Materials Science

🕒 AREA PREVIEW

数学

Mathematics

🕒 AREA PREVIEW

微生物学

Microbiology

🕒 AREA PREVIEW

分子生物学

Molecular Biology & Genetics

🕒 AREA PREVIEW

神経科学と行動

Neuroscience & Behavior

🕒 AREA PREVIEW

コンピューター
Clinical Medicine

CLINICAL MEDICINE TOTAL MENTIONS / AUTORES Y PAPERS

Twitter	Wikipedia	News	Policy
731.7K	212	44.3K	566
267K	135	27.9K	538

Top 3 Personas InfluScencers

Autor/a	InfluRatio	Wikipedia	Twitter	News	Policy
 1. Marina Pollan CARLOS III INST HLTH	13253	1	17564	709	6
 2. Beatriz Perez-Gomez CARLOS III INST HLTH	13086	1	17333	708	6
 3. Roberto Pastor-Barriuso CARLOS III INST HLTH	11375	1	17040	469	7

 Top 3 Papers

	Papers	InfluRatio	Wikipedia	Twitter	News	Policy	Altmetric.com
1.	Remdesivir for the Treatment of Covid-19-Final Report <i>Clinical Medicine</i> 2020 Bronze, Green Published NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE	12915	2	13599	1429	20	13314
2.	Prevalence of SARS-CoV-2 in Spain (ENE-COVID): a nationwide, population-based seroepidemiological study <i>Clinical Medicine</i> 2020 Green Published, Bronze LANCET	10041	0	15695	394	5	9604
3.	Compassionate Use of Remdesivir for Patients with Severe Covid-19 <i>Clinical Medicine</i> 2020 Green Published, Bronze NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE	8701	2	11130	512	4	8494

RANDOM PAPERS **250 RANKED IN Clinical Medicine**

230th Clinical Medicine

Global and National Burden of Diseases and Injuries Among Children and Adolescents Between 1990 and 2013 Findings From the Global Burden of Disease 2013 Study

INFLURATIO

518

106th Clinical Medicine

A Clinician's Guide for Trending Cardiovascular Nutrition Controversies Part II

INFLURATIO

840

97th Clinical Medicine

Genetic Etiology for Alcohol-Induced Cardiac Toxicity

INFLURATIO

879

126th Clinical Medicine

Clinical Portrait of the SARS-CoV-2 Epidemic in European Patients with Cancer

INFLURATIO

760

Influ Science

Precuelas y secuelas

Precuelas y secuelas

[Investigadores/as](#) [Proyectos](#) [Artefactos](#) [Comunidades](#) [Comparador](#) [Buscador](#) [Mapa](#) [Noticias](#) [Actividad](#) [Sobre la red](#)

[Français](#) [English](#) [Inicia Sesión](#) [Regístrate](#)

Red Knowmetrics una red para ciencia digital y ciudadana

758

INVESTIGADORES

31

COMUNIDADES

135

PROYECTOS

140

ARTEFACTOS DIGITALES

41014

PRODUCCIÓN

Encuentra investigadores/as, proyectos, publicaciones, comunidades, grupos...

BUSCAR

Precuelas y secuelas

Indicadores bibliométricos Universidad de Granada

Vicerrectorado de Investigación y transferencia de la UGR

El objetivo principal del proyecto Livemetrics es mostrar de forma atractiva, dinámica y actualizada los indicadores bibliométricos y las estadísticas de I+D de la Universidad de Granada. Nos centramos especialmente tres grupos de indicadores calculados a través de la Web of Science (Thomson Reuters): producción de trabajos internacionales, impacto en términos de citación y colaboración científica. Una de las características que dan vida a livemetrics es la presentación de datos actualizados periódicamente pudiéndose incluso realizar un seguimiento mensual de determinados indicadores. Para complementar estas medidas más tradicionales también damos difusión a determinados aspectos de nuestra investigación y experimentamos con la forma en la que podemos visualizar la actividad científica. Cumplimos de esta forma con nuestra exigencia de ofrecer productos que acerquen de forma pública y transparente el status científico de la Universidad.

INDICADORES EN CURSO 2019 ▾

PRODUCCIÓN E IMPACTO ▾

COLABORACIÓN INTERNACIONAL ▾

COMPARA DATOS UGR

Precuelas y secuelas

Sobre UGR Investiga Datasets

Iniciar sesión

/UGR/ *investiga*

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Personal Investigador Proyectos de Investigación Grupos Producción Excelencia Indicadores

Buscar

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia

Busca en UGR Investiga...

BUSCAR

Personal investigador Proyectos I+D+i Producción Grupos

13.660

PERSONAL INVESTIGADOR

307.829

PRODUCCIÓN

5.666

PROYECTOS I+D+I

490

GRUPOS

Precuelas y secuelas

Nuevo proyecto: Alt-Andalus

Una aplicación de la metodología a las
universidades andaluzas

alt-andalus

Influ Science

GRACIAS ありがとう